

ТАЛАБА-ЁШЛАР ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Рахбаров Улуғбек Рахбарович

Тошкент давлат педагогика университети Тарих факультети “Маънавият асослари ва
хуқуқ таълими” кафедраси, ф.ф.б.ф.д., PhD. в.б, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11183329>

Аннотатсия. Мазкур мақолада ёшлар ижтимоий-сиёсий фаоллигини оширишнинг назарий ва амалий йўналишлари, ёшлар ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш, ёшларда ижтимоий-сиёсий фаолликни ошириш, ёшларни юксак ўзбекона маънавият руҳида тарбиялаш умуммиллий, умумдавлат миқёсидаги вазифага айлантиришда маънавий тарғибот, миллий ғоя, миллат ва уларнинг ўзаро боғлиқлиги масаласини ривожлантиришнинг таъсир воситалари ёритилган.

Таянч сўзлар: тарғибот, ёшлар, миллий маънавият, қадрият, миллий тарбия, касбий интеллект, ижтимоий – етуклик, ахлоқий фазилат, юксак - маънавият, миллий ифтихор, маънавият.

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгандан сўнг таълим-тарбия муаммосига доир бир қатор илмий тадқиқотлар амалга ошириб келинмоқда. Бунинг яққол асоси сифатида Ўзбекистон Республикаси Президентининг БМТ Бош Ассамблеясининг 2017 йил 23 сентябрдаги 75 сессиясида сўзлаган нутқи¹да ёшлар масаласига тўхталар экан: “мамлакатимиз аҳолисининг ярмидан кўпини ёшлар ташкил этади. Республикамизда ҳар бир йигит – қизнинг жамиятда муносиб ўрин эгаллаши ва ўз салоҳиятини намоён этиши бўйича улкан ишлар амалга оширилмоқда”. Ўзбекистонда Ёшлар парламентлари, Ёшлар ишлари агентлиги фаолият кўрсатмоқда. Август ойида Бирлашган Миллатлар Ташкилоти шафелигида ёшлар ҳуқуқларига бағишланган Самарқанд халқаро форуми муваффақиятли ўтказилди. Фурсатдан фойдаланиб, яна бир бор Ёшлар ҳуқуқлари тўғрисидаги Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Конвенциясини қабул қилиш бўйича Ўзбекистон ташаббусини қўллаб – қувватлашга чақираман» - деган фикрлари дунё ҳамжамияти томонидан ҳам кенг эътироф этилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти 2020 йил 24 январь куни Олий Мажлисга Мурожаатномасида ёшлар масаласига тўхталар экан²: “Ўзбекистонни ривожланган мамлакатга айлантиришни мақсад қилиб қўйган эканмиз, бунга нафақат жадал ислохотлар, илм-маърифат ва инновация билан эришамиз. Бунинг учун, авваламбор, ташаббускор ислохотчи бўлиб майдонга чиқадиган, стратегик фикр юритадиган, билимли ва малакали янги авлод кадрларини тарбиялашимиз зарур” деган ушбу мурожаати мазмунида ҳам олий таълим муассасаларида таҳсил олаётган ёш-авлодни ижтимоий фаол фуқаро сифатида камол топтириш педагоглар олдида турган энг муҳим муаммодир.

Адолатли демократик жамиятда ижтимоий фаол фуқаролик тарбиясининг ўрни умуман ўзгача талқин этилади. Мамлакатимизда ёшларнинг ҳар тамонлама етук шахс

¹ Халқ сўзи. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Олий Мажлисга Мурожаатномаси” 2020 й. 30 декабрь №-255 сон

² Халқ сўзи. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 19 мартдаги “Ёшлар маънавиятини юксалтириш, уларнинг бўш вақтини мазмунли ташкил этиш бўйича муҳим вазифалар” нутқи. 2020 й. 20 март

сифатида вояга етишида жамият тараққиёти муҳим ўрин тутиши билан бирга, унинг ижтимоий фаол фуқаро бўлиб фаоллашуви муҳим ўрин тутди. Ёшларда ижтимоий фаолликни ривожлантириш бугунги кунда долзарб масала бўлиб бормокда. Фуқаро, фаол фуқаролик тушунчалари мазмун – моҳияти тўғрисидаги тасаввур билан боғлиқ ёндашувлар, турли дарвларда турлича талқин қилинган. Шунга қарамай, инсон ҳаётида давлат ва жамиятнинг роли турлича талқин этилган.

Хорижий мамлакатларда ёшларда фаол фуқароликни шакллантириш ҳамда ривожлантириш “Фуқаролик таълими” фани асосида сингдириб борилади. “Фуқаролик таълими” фани ёшларда фуқаролик жамияти, демократик давлат куриш асослари сингдирилади, чунки фуқаронинг ижтимоий роли – бу аввало, демократик жараёнлар ва институтларда иштирок этишида намоён бўлади³. Жумладан, Австрияда “фуқаролик таълими” ўрнига кўпинча “сиёсий таълим” атамаси қўлланилади. Фрумин ўз тадқиқотларида Т.Калсуонис; 92-б]нинг “демократик фуқаролик таълими” тушунчасидан фойдаланишни таклиф этганлиги, чунки у ўз тадқиқот ишида “фуқаронинг барча қадриятлари, кўникмалар ва билимлар тўғрисида эмас, балки демократик механизмларни ишлаб чиқиш ва ривожлантириш муҳимлигини назарда тутди”. Масалан, Австрияда 1978 йилдан «Таълим муассасаларида фуқаролик таълими» Қонуни амал қилиб келади, қонунда: «фуқаролик таълими шахс ривожланиши ҳамда умуман жамиятнинг келгуси ривожланишининг асоси ҳисобланади. Фуқаролик таълимининг асосий қоидаси – демократик онгни, умумевропа тафаккури ва дунёда очиқликни тарбиялаш, у инсониятнинг глобал муаммоларини тушунишга боғлиқ бўлади» дея ифодаланган. Мазкур фан доирасида педагог кадрларни тайёрлашга катта эътибор қаратилган.

Нидерландия таълим тизимида мамлакатда ёш авлодни тарбиялашда фаол фуқаролик компетенциясини ривожлантиришнинг ўрни бекиёсдир. Чунки, мамлакатда ёш авлод тарбияси “Фуқаролик таълими” фани орқали йўналтирилган⁴: “Ўқувчи-ёшларни тарихий ва сиёсий-бошқарув билимлари, тасаввурлари ва малакалари билан таъминлаш ҳисобланади ва уларга кўра, ёшлар турли ҳаётий тизимларнинг аъзолари сифатида, истеъмолчилар ва ишлаб чиқарувчилар, давлат ва бутун дунё фуқаролари сифатида тарихий юзага келган ижтимоий тузилмаларда иштирок эта оладилар”.

Фуқаролик таълими АҚШда “Хукумат ва конституция” ёки Германияда “Қадриятлар ва меъёрлар” каби курслар мисолида ташкил этиб борилади. Исроил давлати таълим вазирлигининг материалларида фуқаролик таълимига бағишланган бўлимда, “фуқаролик таълими яҳудийлик ва демократик давлат сифатидаги Исроил давлатининг қадриятлари асосида курилади” деб таъкидланади. Висконсинком университетининг бир гуруҳ тадқиқотчилари фуқаролик таълимини жамоатчилик назоратининг таъсир этиш қобилияти малакаларини шакллантиришга урғу берган ҳолда ушбу ўқитиш тизими муҳим деб ҳисоблаганлар.

Дунёнинг кўпгина ривожланган мамлакатларида талабалар ўртасида содир бўлган низоларни ҳал этиш ва музокаралар олиб боришга ўргатиш бўйича махсус ўқитиш дастурлари мавжуд. Чунки, ўқитувчиларга махсус коммуникациялар юзасидан

³ Фельдштейн Д.И. Психология развивающейся личности: избр. психол. Труды / Д.И. Фельдштейн. - М.: Флинта, 1996. - 512с

⁴ Патрик Дж. Обучение демократии в глобальном, международном и сравнительном аспектах: предложения по совершенствованию гражданского образования в школах. // Гражданское образование: содержание и активные методы обучения» М., Логос. 2005.

малакаларини шакллантириш ва кузатиб боришга эътибор қаратишлари тавсия этиб борилади, талабалар орасида турли фанларда ижтимоий ҳатти-ҳаракат ва ўзаро алоқалар муҳим ўрин тутди. Таълим тизимини фаоллаштириш шароитларини таъминлаш, талабаларни ҳақиқий ҳаётий мазмун билан таништириш учун очиқ жамият принципларини ифодаладиган муаммоли-вазиятларни ечиш ёндашувидан кенг фойдаланилади.

Ўзбекистон Республикасида Олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси⁵ олий таълим тизимини ижтимоий соҳа ва иқтисодиёт тармоқлари эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда, фан, таълим ва ишлаб чиқаришнинг мустаҳкам интеграциясини таъминлаш асосида таълим сифатини яхшилаш, рақобатбардош кадрлар тайёрлаш, илмий ва инновацион фаолиятни самарали ташкил этишда, халқаро ҳамкорликни ривожлантириш, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 11 июлдаги ПҚ-4391-сон "Олий ва ўрта махсус таълим тизимига бошқарувнинг янги тамойилларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида"⁶ги Қарори ижросини таъминлаш мақсадида ишлаб чиқилган. Ушбу Концепция Ўзбекистон Республикасида олий таълимни ривожлантиришнинг стратегик мақсадлари, устувор йўналишлари, вазифалари, ўрта ва узоқ муддатли истиқболидаги ривожланиш босқичларни белгилайди ҳамда соҳага оид фан дастурлар ва комплекс чора-тадбирларни[9], ишлаб чиқиш учун асос бўлади.

Талаба-ёшларда ташаббускорлик, ижтимоий фаолликни ривожлантириш муаммолари бўйича республикамиз олимлари Х.М.Тожибоева, Н.Н.Джамилова, Қ.Қ.Қуронбоев, Б.Ш.Шермухаммадов, Г.Махмутов, С.Жўраевалар ёшларда ижтимоий фаолликни ривожлантиришнинг илмий-назарий асосларига тўхталиб ўтган.

Х.М.Тожибоева⁷ илмий тадқиқот ишида ижтимоий фаоллик – шахснинг мақсадга йўналтирилган фаолияти бўлиб, ижтимоий воқеликка нисбатан индивидуал муносабати ва тизимли хатти-ҳаракатларининг юксак кўринишини ифодаловчи тушунча сифатида талқин этган. Ижтимоий фаоллик меъёрий ва одатдагига нисбатан кучли фаолиятдир. Ўқувчи-ёшларнинг ижтимоий фаолликларини ошириш улар ўртасидаги таълим-тарбияни ташкил этиш жараёни” деб таъкидлаб ўтган.

Н.Н.Джамилова⁸ “ташаббускорлик ўқув ва касбий фаолият-да муваффақиятга эришиш учун янги ғоя ва таклифларни илгари суриш ҳамда амалий фаолиятда намоён этишга қодирлик” деб ифодалаган. Талабалар ижтимоий фаол фуқаролик компетенцияларини ривожланишида уларнинг ташаббускорлиги, масъулятлилиги, қатъиятлилик каби сифатлар ривожланишида муҳим омил ҳисобланади.

Қ.Қ.Қуронбоев⁹ ўз тадқиқотида “талабаларнинг маънавий – ижтимоий фаолликларини ривожлантиришнинг услублари ва мазмуни, педагогик асослари, маънавий – ахлоқий муаммолар, ёшлар таълим-тарбиясида онгли интизомнинг ўрни, бурч ва масъулият, жамоатчилик сифатларини таркиб топтириш” масалаларига тўхталиб ўтган.

⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармони // ПФ-5847-сон

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 11 июлдаги “Олий ва ўрта махсус таълим тизимига бошқарувнинг янги тамойилларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори // ПҚ-4391-сон

⁷ Тожибоева Х.М. “Ўқувчи-ёшлар ижтимоий фаоллигини оширишнинг педагогик тизими” дисс. 2018 й.

⁸ Джамилова Н. Педагогика олий таълим муассасалари талабаларида ташаббускорликни ривожлантиришнинг педагогик механизмлари.: Автореф. дис.пед.DSc. – Т., 2019 й. – 13-14.

⁹ Қуронбоев Қ. “Талабаларнинг маънавий – ижтимоий фаолликларини ривожлантиришнинг педагогик асослари (ёшлар ташкилотлари мисолида)”: п.ф.н.дисс. – Т.: ЎзПФТИ, 2000 й.

Б.Ш.Шермухаммадов¹⁰ тадқиқотида “ёшлардаги ижтимоий фаоллик қобилиятлари, салоҳияти илмий-амалий жиҳатдан ўсиш имкониятларини олдиндан аниқлаш, ижодий фикрлаш” масалалари ифодаланган.

Г.Махмутов¹¹ талабаларни ўқитиш ҳамда тарбиялаш қонуният-лари, шунингдек, сиёсий-ахлоқий сифатларни шакллантиришда талабалар онгига самарали таъсир этиш йўллари, маънавий-ахлоқий тамойиллар ва меъёрлар, буюк аждодларимизнинг хулқ-одоб меъёрлари ҳамда муомала маданияти ҳақида ўз илмий қарашлари асосида ифодалаб ўтди.

С.Жўраева¹² ёш авлод масаласига тўхталар экан: “Ёшларнинг Ватан, миллат тақдири учун ўзларини масъул сезиб, даҳлдорлик туйғуси”ни ўзида хис қилиши тўғрисида тўхталгани, ҳар қандай жамиятда ёш-авлод тарбияси турли давларда ҳам муҳим ўрин эгаллайди.

Демак, шахснинг субъектив сифати ривожланиши ижтимоий фаолликни ривожлантиришда билимларни соф индивидуал ўзлаштиришни ҳисобга олиш, ўқитишнинг субъектив мотивлари, ўқитиш предметиға муносабат, таълим олувчининг қобилиятлари, шахсий сифатлари ва тажрибасига боғлиқ бўлган кўникма ва малакаларни ишлаб чиқиш зарурати фуқаролик компетенциясини ривожлантиришда индивидуал ёндашувға мурожаат этишни талаб этади. Шунинг учун ҳам Ёшларнинг ўқиб-ўрганиш ва ривожланишға йўналтирилган фаолиятини ташкил этишда уларнинг жисмоний, руҳий қувватларини рўёбға чиқариш, педагогик, ижтимоий аҳамиятини ошириш, ўқувчиларнинг билим олиш соҳасидаги қизиқишлари ва эҳтиёжларини қондириш миллий ғоя тарғиботига қаратилган педагогик жараённинг устувор йўналишиға айланиши керак. Шунингдек, миллий ғоя тарғиботи самарадорлигини оширишға имкон берадиган шарт-шариотларни яратиш мазкур ўқув жараёниға объектив ижтимоий-педагогик ҳодиса сифатида илмий нуқтаи назардан ёндашиш муҳим аҳамият касб этади.

АДАБИЁТЛАР

1. Халқ сўзи. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Олий Мажлисға Мурожаатномаси” 2020 й. 30 декабрь №-255 сон
2. Халқ сўзи. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 19 мартдаги “Ёшлар маънавиятини юксалтириш, уларнинг бўш вақтини мазмунли ташкил этиш бўйича муҳим вазифалар”нутқи. 2020 й. 20 март
3. Фельдштейн Д.И. Психология развивающейся личности: избр. психол. Труды / Д.И. Фельдштейн. - М.: Флинта, 1996. - 512с
4. Патрик Дж. Обучение демократии в глобальном, международном и сравнительном аспектах: предложения по совершенствованию гражданского образования в школах. // Гражданское образование: содержание и активные методы обучения» М., Логос. 2005.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармони // ПФ-5847-сон

¹⁰ Шермухаммадов Б.Ш. Ёшлар орасида миллий ғоя тарғиботи самарадорлигини ошириш. Дис. ... пед. фан. док. – Т., 2016. – 37 – 53 б.

¹¹ Махмутов Г. Олий педагогик таълим тизимида талабаларни маънавий шакллантиришнинг ижтимоий-педагогик хусусиятлар.: Автореф. дис. п.ф.н. – Т.: 2004. – 22 б.

¹² Жўраева С.Н. Талаба шахсига касбий шаклланиш таъсирининг психологик жиҳатлари.: Автореферат. Дис...пед.фан.ном. – Т., 2010 й.

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 11 июлдаги “Олий ва ўрта махсус таълим тизимида бошқарувнинг янги тамойилларини жорий этиш чора тадбирлари тўғрисида”ги Қарори // ПҚ-4391-сон
7. Тожибоева Х.М. “Ўқувчи-ёшлар ижтимоий фаоллигини оширишнинг педагогик тизими” дисс. 2018 й.
8. Джамилова Н. Педагогика олий таълим муассасалари талабаларида ташаббускорликни ривожлантиришнинг педагогик механизмлари.: Автореф. дис.пед.DSc. – Т.,2019 й. – 13-14.
9. Қуронбоев Қ. “Талабаларнинг маънавий – ижтимоий фаолликларини ривожлантиришнинг педагогик асослари (Ёшлар ташкилотлари мисолида)”: п.ф.н..дисс. – Т.: ЎзПФТИ, 2000 й.
10. Шермухаммадов Б.Ш. Ёшлар орасида миллий ғоя тарғиботи самарадорлигини ошириш. Дис. ... пед. фан. док. – Т., 2016. – 37 – 53 б.
11. Махмутов Г. Олий педагогик таълим тизимида талабаларни маънавий шакллантиришнинг ижтимоий-педагогик хусусиятлар.: Автореф. дис.. п.ф.н. – Т.: 2004. – 22 б.
12. Жўраева С.Н. Талаба шахсига касбий шаклланиш таъсирининг психологик жиҳатлари.: Автореферат. Дис...пед.фан.ном. – Т., 2010 й.
13. Tursunboyevich A. O. Development of socially active citizenship competence in students and youth in continuous education. – 2022.
14. Tursunboyevich O. A. Pedagogical and psychological opportunities for the development of social active civil competences in students //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 3. – S. 1888-1897.
15. Abduganiyev O. Formation of legal training aimed at competitiveness in pupils of secondary schools //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2019. – Т. 9. – №. 7.
16. Tursunboyevich O. A. Pedagogical and psychological opportunities for the development of social active civil competences in students //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 3. – S. 1888-1897.
17. Abduganiyev O. T. FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCE IN STUDENTS //E Conference Zone. – 2022. – S. 10-13.
18. Oglu A. O. T. Pedagogical Conditions And Mechanisms Of Development Of Social Active Civil Competence In Students //Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. – 2021. – Т. 12. – №. 7. – S. 433-442.
19. AbdugʻAniyev O. MADANIYATSHUNOSLIK YONDASHUVI ASOSIDA TALABALARDA UMUMINSONIY QADRIYATLARGA OID KOMPETENTLILIKNI RIVOJLANTIRISH //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 9. – С. 316-319.
20. Абдуғаниев, Озод. "ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА МОДЕЛЛАШТИРИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРДА ИЖТИМОИЙ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК КОМПЕТЕНЦИЯНИ РИВОЖЛАНТИРИШ." *Innovations in Technology and Science Education* 1.5 (2022): 161-168.

21. O‘G, Abdug‘Aniev Ozod Tursunboy. "TALABALARDA IJTIMOIIY FAOL FUQAROLIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK IMKONIYATLARI." *Science and innovation* 2.Special Issue 5 (2023): 708-713.
22. Tursunboyevich, Abduganiyev Ozod. "Development of socially active citizenship competence in students and youth in continuous education." (2022).
23. O‘G, Abdug‘Aniyev Ozod Tursunboy. "TALABALAR IJTIMOIIY TASHABBUSKORLIGINI RIVOJLANTTIRISHDA TA’LIM MUASSASASINING IJTIMOIIY-MADANIY MUHITI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK." *Science and innovation* 2.Special Issue 4 (2023): 150-154.
24. Jumaniozov, X. S., Nigmanova, U. B., Rasulova, A. M., & Abdug‘aniyev, O. T. (2022). The essence of the phenomena of extremism and terrorism in the context of globalization and its threat to the stability of the international community. *Ann. For. Res*, 65(1), 9173-9179.